

HERRAMIENTA:

Compartiendo el poder y el saber

Tiempo efectivo estimado: Dos horas

Objetivo

Mostrar, por medio de casos reales, el potencial que tiene la integración y el reconocimiento de los aportes de las mujeres y los hombres en proyectos agrícolas sostenibles resilientes al clima.

Perfil del público meta

Participantes de proyectos de innovación, investigación, tecnología y fortalecimiento de capacidades en las cadenas de valor agrícola.

Cantidad: 20 personas máximo, para facilitar una participación activa y la creación de un ambiente propicio a la reflexión.

Perfil del equipo de facilitación

Profesionales con conocimientos en género, herramientas para la facilitación de dinámicas grupales y experiencia en contextos agrícolas.

Metodología

Paso 1

Se da una motivación inicial acerca de la importancia de valorar los saberes que tienen todas las personas, y del potencial que tiene la unión de los conocimientos y prácticas que pueden haber aprendido las mujeres y los hombres en su socialización de género.

Paso 2

Se conforman subgrupos y se distribuyen los casos entre ellos. Se les solicita primero analizar el caso en conjunto, y después presentar sus conclusiones en plenaria.

Caso 1

En una capacitación sobre el mejoramiento de las tecnologías agrícolas para la resiliencia a los cambios bruscos del clima de hortalizas y el manejo de plagas, se invitó a todos los jefes de familia de una comunidad para participar. Sin embargo, cuando se regresó un año después a revisar el impacto de esa capacitación, el equipo técnico se dio cuenta de que no se habían implementado las ideas sugeridas. Cuando se indagó, se descubrió que quienes realmente se encargaban del cultivo de hortalizas, eran las mujeres.

Caso 2

En un proyecto de apoyo a la agricultura familiar se invitó a una serie de reuniones en las cuales se tomaban decisiones acerca de la organización agrícola local y se daban capacitaciones para mejorar las técnicas de cultivo. Se propuso que cuando el jefe de familia no pudiera asistir, podía enviar a un miembro de su familia en su representación. Sin embargo, cuando llegaba la esposa o los hijos a las reuniones, a estos les era difícil participar pues no comprendían bien las temáticas. De esta manera, el equipo técnico se dio cuenta de que era realmente difícil pretender que la información se compartiera con la familia con el nivel de detalle que se requería y que debían tomarse otras medidas.

Caso 3

En una experiencia sobre selección de variedades de yuca y camote se decidió preguntar por aparte a mujeres y a hombres sobre las preferencias que dichos tubérculos tenían. Los descubrimientos fueron reveladores, ya que mientras los hombres elegían variedades que se desarrollaban rápido y lucían grandes, las mujeres se guiaron por criterios asociados al buen sabor que gustara a la familia, que conservaran el gusto y la consistencia para cocinar las recetas tradicionales, que fueran sencillos de pelar y que cumplieran con características para transformar los tubérculos en harinas, productos tostados y jaleas. Además, ellas refirieron criterios como que crecieran lento para tener ingresos en una época en que hubiera poca competencia y se pudieran generar ingresos en momentos difíciles.

Caso 4

Un equipo técnico desarrolló una variedad de arroz sumamente rico en nutrientes y que además era resistente a los cambios bruscos del clima. Entregaron a los jefes de familia la variedad, pero cuando regresaron un año después a medir el impacto de su proyecto, se dieron cuenta de que nadie estaba utilizando la variedad. Cuando consultaron, descubrieron que las mujeres eran quienes se encargaban de separar el grano de la espiga, pero habían desechado la variedad nueva porque resultaba sumamente difícil separar el grano de la espiga, por lo que se estaba duplicando el tiempo dedicado a ello.

Caso 5

En una cooperativa agrícola se deseaba innovar con una nueva línea productiva, se plantearon varias ideas. La idea ganadora surgió de un grupo de mujeres que tenían conocimientos ancestrales sobre la utilización de las plantas medicinales. Este proyecto resultó en sorprendentes beneficios para la comunidad, que al tener una forma creativa de presentar las plantas medicinales, comenzó a utilizarlas y mejoró sus estándares generales de salud.

Caso 6

Al analizar los roles que cumplen las mujeres y los hombres en las cadenas de valor de algunos productos básicos, el equipo investigador se dio cuenta de que las mujeres se encargaban de gran parte del trabajo realizado en las diferentes etapas de producción. Sin embargo, a la hora de comercializar y llevar los productos a otras localidades, eran los hombres quienes poseían y manejaban los camiones. Por esta razón, los dueños de los medios de transporte de los productos recibían una mayor ganancia económica al tener la oportunidad de negociar precios más altos por productos que no eran comunes en otras zonas.

Caso 7

En una localidad se mantenía en los huertos familiares manejados por las mujeres un tipo de frijol (fréjol o poroto) autóctono que era sumamente resistente al clima y poseía propiedades nutritivas sobresalientes. Sin embargo, este producto nunca fue conocido por los equipos técnicos de universidades y los ministerios de agricultura, por lo que se invirtió un gran capital en importar variedades de otros países y mejorarlas para adaptarlas a las condiciones del ambiente local.

Caso 8

En una localidad las mujeres eran quienes se encargaban de la selección y almacenamiento de las semillas de papa. No obstante, los equipos técnicos tenían gran dificultad para entablar comunicación con ellas para conocer sus criterios y proponerles algunas innovaciones, pues en esa comunidad los esposos eran sumamente celosos y no querían que sus esposas o compañeras hablaran con los técnicos.

Paso 3

Una vez escuchadas las presentaciones de los subgrupos con respecto a los casos, se pueden plantear las siguientes preguntas de reflexión final:

- ¿Cómo podemos en nuestro proyecto agrícola integrar en mayor medida los conocimientos, buenas prácticas e ideas de los hombres y las mujeres?
- ¿Cómo se pueden generar en nuestro proyecto oportunidades económicas de manera equitativa a los hombres y las mujeres?
- ¿Interfiere en la participación de las mujeres algún tipo de restricción social como la costumbre de trabajar solamente entre hombres o la idea de que ellas deben estar en la casa sin entrar en contacto con otros hombres?
- ¿Cómo podría mejorarse la investigación agrícola para incorporar los conocimientos y puntos de vista de las mujeres?

Paso 4

Cerrar la sesión con la idea de que es necesario que los hombres y las mujeres compartan el poder y el saber.

Materiales requeridos

- Casos impresos
- Lapiceros

Consideraciones por tomar en cuenta

Muchas veces se manifiestan discursos resistentes a incorporar a las mujeres en las organizaciones de productores, por ejemplo, que es innecesario porque se beneficia a la familia sin distinción entre sus miembros, que ellas siempre están ocupadas, son complicadas o no quieren participar. Ante estas justificaciones, es importante mantener una posición de cuestionamiento a lo que resulta exclusión o discriminación, y se debe promover una actitud de motivación hacia las soluciones creativas y de mayor justicia social.

Literatura consultada

1. CIP (Centro Internacional de la Papa, Perú). 2015. Tecnología para hombres y mujeres: recomendaciones para reforzar la temática de género en procesos de innovación tecnológica. Lima, Perú. Disponible en <http://cipotato.org/wp-content/uploads/2015/06/006228.pdf>.
2. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Italia). 2016. Género y sistemas agroalimentarios sostenibles. Estudios de caso: yuca, quinoa, maíz y algodón (en línea). Santiago, Chile. Disponible en <http://www.fao.org/3/a-i5724s.pdf>.
3. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Italia); CCAFS (Programa de Investigación de CGIAR sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria). 2013. Guía de capacitación: investigación del género y cambio climático en la agricultura y la seguridad alimentaria para el desarrollo. Disponible en <http://www.fao.org/docrep/018/i3385s/i3385s.pdf>.